

Evaluarea, promovarea, monitorizarea și dezvoltarea programului de mobilitate academică în ÎPT

Irina ROTARU,
grad didactic doi, Colegiul Național de Comerț al Academiei de Studii Economice din Moldova
Elena MOVILEANU,
grad didactic întâi, Colegiul Național de Comerț al Academiei de Studii Economice din Moldova
Natalia LAZAREV,
grad didactic superior, Colegiul Național de Comerț al Academiei de Studii Economice din Moldova

Rezumat: Interesul pentru procesul de mobilitate academică este determinat de globalizarea învățământului. În cazul Republicii Moldova, o prerogativă definitivă devine creșterea eficienței în domeniul cercetării și inovării, prin stimularea realizării programelor de mobilitate. Deși în învățământul superior se atestă o constantă valorică în raport cu conceptul de mobilitate,

în învățământul profesional tehnic este necesară o intervenție în vederea inițierii/monitorizării/intensificării acestui proces. Astfel, articolul vizează desfășurarea unui șir de măsuri valide pentru eficientizarea programelor de mobilitate în ÎPT, sporind impactul social și relevanța economică a conceptului.

Cuvinte-cheie: mobilitate academică, evaluare, performanță, platformă educațională, entitate, cadru de politici.

Abstract: The interest for academic mobility process is determined by the globalization of education. In the case of the Republic of Moldova, there is a defining prerogative in the increase of efficiency in the field of research and innovation through the stimulation of the implementation of mobility programs. Although in higher education academic mobility is already highly recognized and appreciated, in TVET an intervention is necessary in order to initiate/monitor/intensify the process. The article describes a series of valid measures intended to streamline mobility programs in TVET, increasing the social impact and economical relevance of the concept.

Keywords: academic mobility, educational process, evaluation, performance, educational platform, entity, policy framework.

Fluxul continuu de schimbări generate de tehnologizarea procesului educațional, digitalizarea resurselor didactice și ralierea la strategiile de internaționalizare a instruirii a generat adaptarea și dezvoltarea conceptului de *mobilitate* în învățământul superior din Republica Moldova. Aderarea Republicii Moldova la Procesul de la Bologna (19-20 mai 2005, Summitul de la Bergen) a determinat intensificarea transformărilor în domeniul integrării învățământului în spațiul european. Directiva fundamentală, și anume valorificarea oportunităților ce rezidă din calitatea de stat membru în cadrul cooperării europene, s-a materializat inițial prin dezvoltarea colaborării academice. Prin urmare, conceptul de *mobilitate*, interpretat integru doar prin atribuirea calificativului „academic”, prin însăși natura sa se referă primordial la învățământul superior, procesul fiind destinat studenților/cadrelor didactice din mediul universitar. În același timp, s-a remarcat necesitatea implementării acestui concept în învățământul profesional tehnic, dar și cel general, luând în considerare prerogativele legislative, care impun consolidarea și sporirea rolului cooperării, în vederea asigurării conectării la inovațiile instituite în procesul educațional.

Potrivit prevederilor articolului 136, punctul (g) din Codul educației [1], „elevii și studenții au dreptul să participe la proiecte și/sau programe naționale și/sau internaționale de mobilitate academică”. Totodată, articolul 148, punctul (6) al aceluiași act normativ stipulează că „prin legea bugetului de stat se aprobă anual mijloace financiare pentru susținerea mobilității academice”.

Procesul de acreditare a programelor de formare profesională, reglementat prin prevederile Codului educației (art. 65, art. 83, art. 114, art. 115, art. 123), include mecanisme/instrumente clare ale evaluării. În *Ghidul de evaluare externă a programelor de formare profesională în învățământul profesional tehnic* [3], la Standardul de acreditare 4 (admiterea, evoluția, recunoașterea și dobândirea de certificări de către elevi/studenți), Criteriul 4.2, Indicatorul de performanță 4.2.2 sunt formulate cerințele privind realizarea procesului de mobilitate în învățământul profesional tehnic (ÎPT). Prevederile

ghidului impun obligativitatea implementării procesului de mobilitate, prin inițierea parteneriatelor cu instituțiile de profil din Republica Moldova, dar și de peste hotare. Astfel, reprezentând un criteriu indispensabil în evaluarea externă a programelor de formare profesională, procesul de mobilitate academică determină necesitatea revizuirii actelor normative/strategiilor elaborate. Or, ÎPT demonstrează un interes sporit pentru implicare în valorificarea procesului de mobilitate, problema fiind generată de lipsa unor instrumente clare care ar favoriza dezvoltarea acestuia.

Deși în *Regulamentul de organizare a studiilor în învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar* în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile, aprobat prin Ordinul nr. 234 din 25 martie 2016, Capitolul XI. Mobilitatea elevilor, articolele 82-94 [4], sunt stipulate prevederi normative capabile să fundamenteze procesul de mobilitate a elevilor în ÎPT, totuși acestea tratează aspectul în mod superficial, fără a atinge esența procesului.

În acest sens, necesitatea stabilirii unui cadru normativ viabil pentru inițierea procesului de mobilitate academică în ÎPT, prin dezvoltarea politicilor educaționale capabile să extindă valoric implementarea procesului atât la nivel național, cât și internațional, inclusiv identificarea posibilităților de încheiere de parteneriate între instituțiile de profil, constituie o prerogativă definitorie a membrilor comunității educaționale [2]. În scopul studierii acestui aspect, a fost demarată o chestionare a instituțiilor vizate, pentru a determina acțiunile necesare îmbunătățirii procesului de mobilitate.

Așadar, pentru a estima/evalua impactul măsurilor și al proceselor de planificare a mobilității în ÎPT, a fost realizat un demers consultativ prin implicarea a 61 de respondenți (cadre de conducere din ÎPT). Chestionarul aplicat cuprinde 8 tipuri de itemi. Constatările făcute în procesul analizei răspunsurilor sunt raportate în procente astfel:

1. La întrebarea *Evaluai, în baza opțiunilor propuse, implicarea instituției în organizarea procesului de mobilitate* (o singură opțiune de răspuns), se constată

- următoarele: 57,6% dintre instituțiile interviewate autoevaluează propria implicare ca fiind una parțială și doar la unele programe de formare profesională. Totodată, doar 16,9% dintre instituții își evaluează reușita în implementarea procesului la toate nivelurile cu calificativul „implicare totală”. La polul opus se află 1,7% dintre instituții, care constată o „neimplicare totală” și un „dezinteres pentru evoluția procesului în propria instituție”.
- În ceea ce privește delimitarea impedimentelor în promovarea și implementarea în instituție a mobilității academice (item cu variante multiple de răspuns), 59,3% consideră un obstacol „promovarea scăzută a proiectelor de mobilitate”, pentru 45,8% „un impediment devine lipsa unui cadru normativ detaliat”, iar 44,1% dintre respondenți centralizează problema „lipsei proiectelor de mobilitate academică în ÎPT” drept una definitorie. Totodată, 5,1% dintre respondenți își exprimă o atitudine „neutră” în acest sens.
 - În precizarea „directivelor valide în vederea promovării procesului de mobilitate academică pentru nivelul IV” (variante multiple de răspuns), o însemnătate procentuală valorică a fost acordată opțiunii „înființarea unei platforme de coordonare în domeniul mobilității academice” (55,9%). Din opțiunile selectate se atestă și necesitatea „promovării mobilității la nivel național” (47,5%), inclusiv „demararea procesului la nivel internațional” (37,3%).
 - Aproape 63% dintre interviewați susțin că o variantă optimă în vederea „validării procesului de dezvoltare a parteneriatelor de mobilitate” (variante multiple de răspuns) devine „încheierea acordurilor de colaborare privind realizarea stagiilor de practică”; 60% optează și pentru „extinderea relațiilor de colaborare cu instituții similare europene”, iar 35,6% consideră „desfășurarea unor proiecte științifice, activități în comun” drept o direcție strategică viabilă în acest sens.
 - La precizarea factorului/factorilor esențiali în „monitorizarea procesului de mobilitate” (variante multiple de răspuns), 62,1% dintre respondenți consideră viabile toate opțiunile: „înființarea unui organ administrativ responsabil de organizarea și monitorizarea procesului de mobilitate”, „inițierea activităților de chestionare la nivelul comunității academice”, „supravegherea permanentă a modului și a etapei de implementare a mobilității, analiza și formularea recomandărilor”, „constituirea, instituționalizarea și operaționalizarea grupului de lucru privind procesul de mobilitate”.
 - 47,5% dintre interviewați afirmă că în monitorizarea procesului de mobilitate este necesară implicarea obligatorie a tuturor subiecților: instituțiile care inițiază un acord de mobilitate, MECC, Proiectul Național Erasmus+, alte organizații competente; și doar 27,1% dintre interviewați consideră oportună și suficientă implicarea doar a instituției de ÎPT.
 - O altă componentă fundamentală în vederea inițierii/organizării/dezvoltării procesului (variante multiple de răspuns) devine „extinderea ofertei de mobilitate în ambele direcții, lărgind aspectul geografic” (76,3%), în timp ce 49,2% consideră validă opțiunea „îmbunătățirea procedurilor de recunoaștere a creditelor ECVET”.
 - Un procent semnificativ al respondenților (64,4%) consideră că „întâlnesc obstacole în dezvoltarea procesului de mobilitate la încadrarea elevilor și a cadrelor didactice”, 25,4% – la încadrarea elevilor, iar 10,2% disting probleme doar la încadrarea cadrelor didactice în proces.
- Indiscutabil, rezultatele obținute în urma analizei chestionarelor au trasat proiecția clară a evoluției procesului de mobilitate în ÎPT, definind barierele existente, favorizând, astfel, semnalizarea ariilor de îmbunătățire obligatorii. Constatările/soluțiile viabile în acest sens permit stratificarea per fiecare item inclus în chestionar. Mai jos sunt reflectate câteva constatări care se impun în raport cu itemii incluși în chestionar și eventualele soluții:
- Constatare:** Instituțiile ÎPT sunt, în mare parte, implicate parțial sau doar la nivel teoretic în procesul de mobilitate. **Soluție:** Extinderea ariei de implementare a procesului și diseminarea bunelor practici.
 - Constatare:** Instituțiile ÎPT consideră un impediment promovarea scăzută a procesului de mobilitate. **Soluție:** Consolidarea percepției comunității academice din ÎPT privind rolul mobilității, prin: amplificarea interacțiunii cu reprezentanții mass-media: menținerea dialogului cu reprezentanții proiectelor naționale/internaționale în domeniul cercetării și inovării; asigurarea valorificării nivelului de excelență și a vizibilității celor mai bune proiecte implementate în spațiul academic din Republica Moldova.
 - Constatare:** Instituțiile ÎPT pledează pentru crearea unei platforme de coordonare în domeniul mobilității academice. **Soluție:** Crearea și promovarea unei singure platforme de coordonare funcționale în domeniul mobilității academice din ÎPT.
 - Constatare:** Instituțiile ÎPT consideră încheierea acordurilor de colaborare privind realizarea stagiilor de practică o variantă strategică validă în procesul dezvoltării parteneriatului între instituții. **Soluție:** Sporirea sinergiei între instituțiile din ÎPT, ceea ce va permite reanimarea unei coordonări transsectoriale la nivel național.
 - Constatare:** Instituțiile ÎPT optează pentru mai multe directive în vederea monitorizării corecte a procesului de mobilitate. **Soluție:** Sprijinirea în crearea unui cadru favorabil punerii în aplicare a principiilor mobilității prin înființarea unei entități

naționale responsabile de acest proces în ÎPT.

6. **Constatare:** Instituțiile ÎPT consideră oportună implicarea MECC și a altor organe competente în scopul intensificării procesului de mobilitate. **Soluție:** Cooptarea reprezentanților MECC, a organizațiilor naționale/internaționale competente în activitățile din domeniul cercetării și inovării și în mecanismele de suport al procesului de mobilitate.
7. **Constatare:** Inițierea/organizarea și dezvoltarea procesului de mobilitate sunt condiționate de mai mulți factori. **Soluții:** Ofertă educațională actualizată, adaptată la cerințele pieței muncii și conformă cu standardele educaționale naționale și europene; eliminarea barierelor lingvistice și de altă natură în calea accesului transfrontalier la granturile internaționale; extinderea geografiei: export și import de servicii educaționale prin mobilități academice și de cercetare; asigurarea colaborării instituțiilor în regim online, facilitând schimbul de experiență, prin valorificarea aplicațiilor software și a noilor tehnologii.
8. **Constatare:** Instituțiile ÎPT întâlnesc obstacole în procesul de încadrare atât a elevilor, cât și a cadrelor didactice. **Soluții:** Se recomandă a fi întreprinse următoarele măsuri corective:

Informarea	Intensificarea	Motivarea
1. cadrelor didactice interesate în mobilitate;	1. procesului de mobilitate a cadrelor didactice la nivel național și internațional;	1. prin participare la ateliere, seminare, traininguri de dezvoltare profesională;
2. instituțiilor de învățământ profesional tehnic naționale și internaționale;	2. desfășurării cursurilor de studiere a limbilor străine;	2. prin stabilirea unui spor de performanță (10%) la salariul cadrelor didactice;
3. partenerilor implicați în mobilitatea cadrelor didactice;	3. organizării activităților de dezvoltare a mobilității cadrelor didactice.	3. prin certificarea participării la mobilitate a cadrelor didactice;
4. altor participanți.		4. planificarea financiară (1% anual) pentru formarea profesională a cadrelor didactice.

CONCLUZII

1. Creșterea calității studiilor prin perfecționarea metodelor de predare-învățare-evaluare, trăirea unor experiențe memorabile, care i-ar impulsiona pe actanții implicați în acest proces să progreseze intelectual și să-și dezvolte abilitățile personale, armonizarea programelor de studii naționale cu cele europene, actualizarea materiilor predate – toate aceste aspecte sunt posibile prin implementarea și dezvoltarea programelor de mobilitate academică în instituțiile din ÎPT atât la nivel local, cât și internațional.
2. Identificarea proiectelor/programelor de mobilitate, inițierea unor parteneriate naționale și internaționale de mobilitate academică, găsirea modalităților de obținere a surselor de finanțare alternative ar permite susținerea acestei direcții strategice. În acest sens, înființarea unei subdiviziuni la nivel instituțional ar contribui la organizarea, monitorizarea și evaluarea activității elevilor, inclusiv la intensificarea implicării cadrelor didactice în programele de mobilitate.
3. Constituirea unei entități relevante la nivel național ar spori oportunitățile instituțiilor de ÎPT de a participa la programele de mobilitate.
4. Evaluarea și îmbunătățirea cadrului general de politici/normativ existent din perspectiva naționalizării/internaționalizării procesului de mobilitate în ÎPT.
5. Actualizarea cadrului de politici pentru asigurarea proceselor de mobilitate în ÎPT.
6. Atragerea experților internaționali în facilitarea

schimbului de bune practici, acumulate de instituțiile străine cu tradiție în domeniul mobilității academice, precum și stabilirea acordurilor de cooperare cu instituțiile de peste hotare ar optimiza procesul de promovare/dezvoltare a programului de mobilitate academică în ÎPT din Republica Moldova.

Dezvoltarea procesului de mobilitate a devenit o prioritate pentru instituțiile din învățământul profesional tehnic. Actualmente, doar parteneriatele eficiente încheiate între instituțiile din țară și de peste hotare sunt în măsură să favorizeze și să consolideze noi experiențe profesionale, mobilității academice revenindu-i un rol decisiv în acest sens.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Codul educației al Republicii Moldova. Legea nr. 152 din 17.07.2014.
2. Ghazaryan A. et al. Studiul de politici educaționale. Cunoștințe, atitudini și practici referitoare la mobilitatea academică creditară (Armenia, Moldova, Ucraina). Chișinău, 2015.
3. Ghidul de evaluare externă a programelor de formare profesională în învățământul profesional tehnic. Pe: <https://bit.ly/3gZWEvB>
4. Regulamentul de organizare a studiilor în învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile. Ordinul Ministerului Educației nr. 234 din 25.03.2016.